

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК

ТУЗЯК Ярина Мирославівна

УДК 551.763.1:563.1(477.9)

**ФОРАМІНІФЕРИ І СТРАТИГРАФІЯ
НИЖНЬОКРЕЙДОВИХ ВІДКЛАДІВ
РІВНИННОГО КРИМУ**

04.00.09 – палеонтологія і стратиграфія

А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата геологічних наук

Київ – 2010

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі історичної геології та палеонтології геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України

Науковий керівник: доктор геолого-мінералогічних наук, професор
Лещух Роман Йосипович,
Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри

Офіційні опоненти: доктор геолого-мінералогічних наук, професор
Андрєєва-Григорович Аїда Сергіївна,
Інститут геологічних наук НАН України,
провідний науковий співробітник

кандидат геолого-мінералогічних наук
Жабіна Наталя Миколаївна,
Львівське відділення Українського державного
геолого-розвідувального інституту,
старший науковий співробітник

Захист відбудеться “ 12 ” жовтня 2010 р. о 14³⁰ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 162. 01 при Інституті геологічних наук НАН України за адресою: 01601, Київ, вул. О. Гончара, 55-б

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту геологічних наук НАН України за адресою: 01601, Київ, вул. О. Гончара, 55-б

Автореферат розісланий “6” вересня 2010 р.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат геолого-мінералогічних наук

Т.С. Рябоконт

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми полягає у проведенні форамініферових досліджень нижньої крейди в межах Південної України, які є фундаментальним підґрунтям не лише для з'ясування проблемних теоретичних завдань, але й розв'язання питань важливого прикладного значення. За тривалу історію стратиграфо-палеонтологічного вивчення різної за генезисом товщі нижньої крейди Рівнинного Криму положення, поширення та обсяг її літостратонів у стратиграфічній схемі залишається предметом дискусій і викликає труднощі при стратифікації і кореляції розрізів. Форамініфери, які є ортостратиграфічною групою викопної мікрофауни для нижньої крейди Південної України, впродовж 70 років залишаються найменш вивченими і все ще монографічно не описаними. Детальне дослідження цієї групи викопних дозволить вирішити низку палеонтолого-стратиграфічних завдань, головними з яких є модернізація і деталізація чинної стратиграфічної схеми Рівнинного Криму та кореляційних схем окремих структурно-фаціальних зон у межах Південної України, обґрунтування міжрегіональної кореляції, з'ясування умов седиментогенезу, палеоекологічних особливостей та реконструкція палеогеографічної обстановки ранньокрейдного басейну.

Вирішення проблем біостратиграфії нижньої крейди сприятиме ефективнішому проведенню геолого-розвідувальних робіт на території Рівнинного Криму, що належить до Причорноморсько-Кримської нафтогазоносною області, серед складових якої перспективними на промислові поклади вуглеводнів також є утворення ранньокрейдного віку.

Зв'язок роботи з науковими програмами. Дисертаційна робота виконана на кафедрі історичної геології та палеонтології геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка упродовж навчання в аспірантурі (1998–2001 рр.) у рамках держбюджетних і госпдоговірних тем “Детальна стратиграфія і кореляція перспективних в нафтогазоносному відношенні крейдових відкладів півдня України (Причорномор'я, Рівнинний Крим, Керченський півострів, акваторії Чорного і Азовського морів)” (№ держреєстрації 0103U001897), “Палеонтологічне обґрунтування стратиграфії та кореляції мезозойських відкладів західного Причорномор'я та прилеглого шельфу” (№ держреєстрації 0107U002040), а також в межах угоди з ЛВ УкрДГРІ (м. Львів) № Гі-2-03 “Детальна біостратиграфічна характеристика ранньокрейдних нафтогазоносних відкладів Причорноморсько-Кримського регіону з метою забезпечення оцінки прогностичних ресурсів вуглеводнів даного комплексу”.

Мета і завдання досліджень. Метою роботи є стратиграфічне розчленування і кореляція ранньокрейдних відкладів території Рівнинного Криму на підставі вивчення форамініфер.

Для її досягнення були поставлені такі завдання:

1. Провести комплексний аналіз з інтерпретацією геолого-геофізичної інформації розрізів нижньої крейди Рівнинного Криму для виявлення літолого-фаціальних особливостей відкладів.
2. Визначити систематичний склад форамініфер, з'ясувати їх стратиграфічне і

географічне поширення у відкладах нижньої крейди, провести монографічний опис.

3. Удосконалити місцеву схему біостратиграфії нижньої крейди Рівнинного Криму за форамініферами.
4. Провести зіставлення нижньокрейдових відкладів (біостратонів) Рівнинного Криму з одновіковими утвореннями прилеглих територій Тетисної області, Атлантичного й Тихого океанів за форамініферами.
5. Відтворити палеогеографію ранньокрейдового басейну в межах території досліджень, описати вплив екологічних факторів на систематичний склад і поширення форамініфер.

Об'єкт дослідження – розрізи нижньої крейди і форамініфери Рівнинного Криму.

Предмет дослідження – біостратиграфія нижньокрейдових відкладів за форамініферами.

Методи досліджень. В основу проведених досліджень покладені мікропалеонтологічний, біостратиграфічний та палеоекологічний методи.

Наукова новизна. Вперше систематично вивчено і монографічно описано 64 види форамініфер з нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму у складі 33 родів, 15 родин. До них увійшли 2 види аглютинованих, 46 – бентосних і 16 – планктонних форм. Серед виявлених вперше для території України монографічно описано 24 види, для території досліджень – 54 види. Укладено палеонтологічний атлас форамініфер нижньої крейди Рівнинного Криму.

Удосконалено біостратиграфічну схему нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму за форамініферами з виділенням у зведеному розрізі нижньої крейди 9 біостратиграфічних підрозділів – 3 хронозон та 6 верств з фауною.

Вперше виділено та описано форамініферові комплекси зон стандартної зональної шкали – *Hedbergella gorbachikae* (верхи середнього й низи верхнього апту), *Hedbergella planispira* (нижній-середній альб), *Rotalipora ticinensis* (верхи верхнього альбу) (GTS, 2004) та регіональної зональної шкали (Т. Горбачик, 1991) – верстви з *Marginulinopsis sigali* – *Dorothia kummi* (готерив), *Hedbergella sigali* – *Hedbergella tuschepsensis* (нижній барем), *Favusella tardita* – *Blefuscuiana primare* (верхній барем), *Blefuscuiana aptica* (нижній апт), *Hedbergella trocoidea* (верхи верхнього апту), *Trochogerina infracretacea* – *Hedbergella globigerinellinoides* (верхній альб).

Проведено міжрегіональну кореляцію нижньокрейдових відкладів території досліджень з одновіковими утвореннями прилеглих територій Тетисної області, Атлантичного й Тихого океанів. Створена схема міжрегіональної кореляції, визначені глобальне поширення стратонів нижньої крейди та зміна напряму повноти стратиграфічної колонки розрізів.

Вперше із введенням у чинну стратиграфічну схему нижньої крейди Рівнинного Криму (1993) зональної шкали за форамініферами переглянуті й уточнені обсяг, положення, поширення і проведення меж лігостратиграфічних підрозділів. Обґрунтовано регіональну кореляцію лігостратонів, для структурно-фаціальним районів описано три типи розрізів.

В історії розвитку ранньокрейдового басейну в межах Рівнинного Криму виділено два етапи: готерив–ранньоаптський й середньоапт–альбський, які суттєво різнилися як за фізико-хімічними параметрами, так і за складом мікро- і макрофауністичних асоціацій, конфігурацією обрисів площі басейну та напрямом трансгресії.

У ранньокрейдовому морському седиментаційному басейні Рівнинного Криму виділено мікрофауністичні асоціації мілководного шельфу (готерив–ранній апт) з глибинами до 100 м і перехідної зони (середній і зовнішній шельф) (середній апт–альб) з глибинами до 130 (150) м.

Практичне значення одержаних результатів полягає у використанні запропонованої автором біостратиграфічної схеми при модернізації і деталізації місцевих і регіональних стратиграфічних схем нового покоління для нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму та Півдня України. Крім того, запропонована схема зонального поділу нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму може увійти складовою при створенні зональної шкали нижньої крейди Півдня України. Укладений палеонтологічний атлас із зображенням 64 видів може бути використаний як визначник.

Палеогеографічні реконструкції суттєво доповнюють історію геологічного розвитку Рівнинного Криму у ранній крейді і можуть бути використані при складанні палеогеографічних карт.

Особистий внесок здобувача. Всі основні результати і висновки, викладені в роботі, отримані й обгрунтовані здобувачем самостійно. Самостійно відмито та відібрано колекцію ранньокрейдових форамініфер з керну свердловин, яка доповнює фонди Палеонтологічного музею геологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка.

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень і положення дисертації доповідались на наукових конференціях та нарадах різного рівня: на щорічних сесіях Українського палеонтологічного товариства (2002–2005; 2007–2009), наукових (м. Львів, 2000), науково-практичних (м. Луцьк, 2005), молодіжних (м. Львів, 2001) та щорічних звітних конференцій геологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка (2000–2007).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 17 наукових праць, з них 13 статей (12 – одноосібних) у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, і 4 тези в матеріалах наукових конференцій.

Структура і обсяг дисертації. Дисертація загальним обсягом 294 сторінки, складається зі вступу, восьми розділів, висновків, списку використаних літературних джерел (340 найменувань на 36 сторінках, з них 145 – іноземною мовою), 2 текстових таблиць, 19 рисунків, 2 додатків, які займають 81 сторінку тексту, та 6 палеонтологічних таблиць з поясненнями до них (12 сторінок).

Автор щиро вдячна за наданий кам'яний матеріал та всебічну допомогу, цінні поради і консультації у процесі підготовки дисертації науковому керівнику доктору геолого-мінералогічних наук, професору, завідувачу кафедри Р. Лещуху, а також професорсько-викладацькому складу кафедри: доктору геолого-мінералогічних наук, професору В. Узіюку, доценту А. Іваніній, провідному співробітнику Природознавчого музею доктору геолого-мінералогічних наук Д. Дриганту та

кандидату геологічних наук С. Бакаєвій за численні поради, моральну підтримку й допомогу в оформленні роботи. Особливу подяку за співпрацю, висококваліфіковані фахові поради і консультації, критичні зауваження та наукові дискусії висловлюю колективу відділів стратиграфії і палеонтології мезозойських та кайнозойських відкладів ІГН НАНУ: доктору геолого-мінералогічних наук М. Іваніку, кандидатам геолого-мінералогічних наук Л. Плотніковій, Т. Рябоконь, Т. Шевченко, а також всім колегам, які допомагали вирішувати різні проблеми й питання, що виникали на певних етапах виконання роботи.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

СУЧАСНИЙ СТАН СТРАТИГРАФО-ПАЛЕОНТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НИЖНЬОКРЕЙДОВИХ ВІДКЛАДІВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

Історія стратиграфо-палеонтологічного вивчення відкладів нижньої крейди Півдня України. Проведений огляд стану стратиграфо-палеонтологічного вивчення відкладів нижньої крейди Півдня України. В історії досліджень, що становить понад 70 років, виділено три етапи, які відрізняються між собою обсягами, змістом та результатами досліджень: *перший* (до початку 70-х років ХХ ст.) – етап виявлення і виділення в осадовому чохлі Півдня України нижньокрейдових відкладів та введення їх в об'єкт досліджень (нагромадження фактичного матеріалу, створення перших регіональних стратиграфічних схем (О. Каптаренко-Черноусова и др., 1961, 1969)); *другий* (70-ті – 90-ті роки ХХ ст.) – етап виявлення потужного теригенно-карбонатного комплексу нижньокрейдових відкладів та встановлення його значного територіального поширення (аналіз та інтерпретація отриманого матеріалу з метою створення першої регіональної стратиграфічної схеми нижньокрейдових відкладів для території Півдня України (Л. Плотникова и др., 1984)); *третій* (90-ті роки ХХ ст. – до нині) – етап дослідження товщі нижньої крейди не лише на суходолі, а й у межах акваторій Чорного й Азовського морів, розгляд складових нижньої крейди як головного об'єкта на промислові поклади вуглеводнів (всебічне вивчення з метою удосконалення регіональної стратиграфічної схеми нижньокрейдових відкладів Півдня України (Л. Плотникова и др., 1993) і створення першої схеми для крейдових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря (П. Гожик та ін., 2006)).

Вивченість ранньокрейдових форамініфер Півдня України. В історії вивчення форамініфер нижньої крейди Південноукраїнського регіону можна виділити кілька етапів, які відрізняються напрямками, обсягом та змістом досліджень. *Перший етап* (40-ві – 60-ті роки ХХ ст.) – етап накопичення фактичного матеріалу, виявлення серед викопних решток представників форамініфер, з'ясування їх можливостей для стратиграфічного розчленування свердловин та визначення відносного геологічного віку вмісних порід (Ф. Дисса, В. Горбенко, Л. Голубнича та ін.). *Другий етап* (70-ті – до початку 80-их років ХХ ст.) – період розробки методики і перших спроб використання форамініфер для цілей стратиграфії (О. Каптаренко-Черноусова, Л. Плотникова, А. Волошина, Н. Маслакова, Л. Проснякова, Т. Горбачик та ін.). *Третій етап* (80-ті – до початку 90-их років ХХ ст.) – період вивчення систематичного складу форамініфер з метою

стратифікації і кореляції відкладів. виявлення особливостей їхнього поширення у розрізах та залежності від фаціальних умов: створення перших регіональних стратиграфічних схем та зональних шкал для нижньокрейдових відкладів Півдня України (Л. Плотнікова, А. Волошина, Т. Горбачик). *Четвертий етап* (90-ті роки ХХ ст. – до нині) – етап синтезу регіональних схем і створення єдиної загальної зональної шкали за форамініферами для крейдової системи території Півдня України.

МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Матеріал. *Фактичний матеріал та місця відбору ранньокрейдових форамініфер.* Дисертаційна робота є підсумком багаторічного (1998–2009 рр.) вивчення автором ранньокрейдових форамініфер. Кам'яний матеріал складає 623 зразки з різних літологічних типів осадових порід (пісковиків, алевролітів, аргілітів, глин, вапняків, мергелів) і отриманий з керну 50 свердловин, що розкрили нижньокрейдіві відклади в межах Півдня України (Рівнинний Крим, Північне Причорномор'я). Опрацьовано фондові матеріали розвідувального, опорного і параметричного буріння з метою комплексного аналізу літолого-фаціальних особливостей порід нижньої крейди і характерних для них решток макро- і мікрофауни.

Авторська колекція ранньокрейдових форамініфер містить бентосні і планктонні форми з аглютинованим та секреційно-вапняковим типами скелетів і налічує понад 1000 екземплярів. Вона зберігається у Палеонтологічному музеї геологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка під № 37. Із проаналізованих 296 видів нижньокрейдових форамініфер, відомих у літературі, для Рівнинного Криму виявлено 64, проведено понад 1000 замірів параметрів величин черепашок. Для визначення розмірів черепашки та замірів числових параметрів морфологічних елементів використано об'єкти 7 та окуляр з лінійкою ШШ-8^х.

Первинна обробка матеріалу. Вилучення з породи решток форамініфер виконано за стандартною схемою техніки обробки матеріалу, детально описаною Б. Жижченко (1968), Н. Маслаковою, Т. Горбачик (1995), яка здійснювалася у такій послідовності: механічна дезінтеграція наважки, відмивання під проточною водою, висушування та відбір з відмитої фракції решток мікрофосилій у камери Франке.

Мікроскопічне вивчення нижньокрейдових форамініфер. Відбір черепашок з відмитого і просушеного зразка породи проводився під бінокулярним мікроскопом переважно при збільшенні у 32 рази за допомогою тонкої змоченої у воді кісточки з білячої шерсті або годки для препарування. Фотографування зразків виконано у сканувальному електронному мікроскопі JEOL-220 SEM у лабораторії фізичних досліджень (м. Львів).

КОРОТКИЙ НАРИС ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ РІВНИННОГО КРИМУ

Територія досліджень адміністративно охоплює Автономну Республіку Крим і географічно відповідає Рівнинному Криму, який належить до Причорноморсько-Кримської нафтогазоносною області, що є складовою частиною Південно-Українського нафтогазоносного регіону (Атлас ..., 1998). Геологічну будову

території досліджень розглянуто з позиції теорії актуалістичної геодинаміки, запропонованої М. Герасимовим та ін. (2005). Згідно з тектонічною картою Азово-Чорноморського регіону масштабу 1:1 000 000 відклади нижньої крейди приймають участь у будові всіх тектонічних одиниць Рівнинного Криму, де вони з кутовою і стратиграфічною незгідністю залягають на розмитих поверхнях кристалічного фундаменту ССП і гетерогенного фундаменту Скіфської плити і, лише, по периферії Кримського півострова поступово, або з розмивом, наращують утворення середньої і верхньої юри. Перекриті нижньокрейдові відклади потужною товщею мезокайнозойського віку.

Відклади нижньої крейди вивопнюють два структурно-тектонічні елементи першого порядку – Причорноморський мегапрогин, що відповідає північній і східній частинам Рівнинного Криму і Нижньопрутсько-Кримське мегапідняття, яке охоплює центральну і південну частини Рівнинного Криму. У межах Рівнинного Криму у складі Причорноморського мегапрогину виділяють південне крило Північнокримського рифтогенного прогину з низкою блоків і грабенів, що охоплює північну і частково східну частини території досліджень, а також Середньоазовське підняття, Азовський вал та Індоло-Кубанський рифтогенний прогин – структури, які лише частково займають східний периферійний край Рівнинного Криму. До Нижньопрутсько-Кримського мегапідняття належать Альмінський прогин, що охоплює крайню південно-західну частину півострова, і Центральнокримське підняття, що займає центральну частину території досліджень. Глобальні події, яких зазнала Земля в крейдовий період, у межах Рівнинного Криму визначили характер седиментаційних процесів осадонакопичення, що відобразилося у будові, літологічному наповненні, поширенні та потужностях нижньокрейдових відкладів. Утворення нижньої крейди представлені мінливою за складом і різною за генезисом теригенно-вулканогенно-карбонатною товщею, потужність якої змінюється в значних межах – від перших сотень метрів у передгір'ях Криму до понад 3000 м в осовій частині Причорноморського мегапрогину.

СТРАТИГРАФІЧНИЙ ПОДІЛ НИЖНЬОКРЕЙДОВИХ ВІДКЛАДІВ РІВНИННОГО КРИМУ

Для зіставлення розрізів нижньої крейди Рівнинного Криму використовують чинну схему стратиграфії, запропоновану Л. Плотніковою, О. Богайцем і В. Бондаренком (1993). Головними кореляційними одиницями в ній є місцеві літостратони – світи, підсвіти і товщі, вік яких недостатньо обґрунтований результатами палеонтологічних досліджень. Стратиграфічний огляд наведений із введенням уточнень і доповнень.

Готерив-баремський ярус представлені відкладами *калінінської світи*. Вона формує три типи розрізів, у кожному з яких має різну будову. Літологічні особливості літостратону й поширення в ньому решток викопних дали змогу у складі найповніших розрізів світи виділити три товщі (південно-східна частина), дві товщі (центральна частина) та умовно одну товщу (північна частина), недостатньо обґрунтовану фактичним матеріалом.

Південно-східна частина (теригенно-карбонатно-глинистий тип розрізу). Нижня товща представлена перешаруванням сірих кварцових пісковиків середньо-дрібнозернистих, дрібногравійних гравелітів і темно-сірих глин, в яких виявлені одиничні рештки молюсків. Потужність становить 204 м. Середня товща складена пісковиками з прошарками глин, піскувато-алевритових мергелів і вапняків, гравелітів у нижній частині. потужністю 86 м. Виявлена велика кількість різноманітних викопних – рослинний детрит, форамініфери, моховатки, корали, голкошкірі, молюски. З органічних решток, які обґрунтовують вік середньої частини світи, вивчені молюски і форамініфери. Асоціація форамініфер складена виключно бентосними формами, серед яких важливе стратиграфічне значення мають *Marginulinopsis sigali* Bart., Bett. et Bolli і *Dorothia kummi* (Zedl.), що дало змогу розглянути цю частину розрізу в обсязі верств з *Marginulinopsis sigali* – *Dorothia kummi* і визначити ранньоготеривський вік вмісних порід. Верхня товща представлена сірими й темно-сірими вапнистими піскувато-алевритистими глинами, прошарками піритизованими, з лінками дрібнозернистих пісковиків з глауконітом і піритом у нижній частині. Потужність становить 231 м. З викопних решток виявлені молюски, форамініфери, коколітофори. Склад форамініфер урізноманітнюється появою планктонних форм. Асоціація представлена комплексом верств з *Hedbergella sigali* – *Hedbergella tuschepsensis*, що діагностують утворення нижнього барему і *Favusella tardita* – *Blefuscuiana primare*, що ідентифікують утворення верхнього барему. Максимальна потужність світи становить 521 м.

Центральна частина (теригенно-кременистий тип розрізу). Нижня товща представлена строкато- і сіробарвистими кварц-польовошпатовими слюдистими пісковиками, глинистими алевролітами, аргілітами, з прошарками гравелітів, схарактеризованих комплексами спор та пилку, що визначають барем-ранньоаптський вік вмісних відкладів. Потужність становить 111–177 м. Верхня товща складена пісковиками переважно ясно-сірими й сірими, від дрібно- до різно- і грубозернистих, гравійних, з прошарками темно-сірих й сірих алевролітів і невапнистих піскувато-алевритистих аргілітів, менше ясно-сірих гравелітів, потужністю 40–50 м. З органічних решток, що обґрунтовують вік товщі, виявлений комплекс молюсків (1992), який визначає її стратиграфічне положення як пізній барем. Загальна потужність світи становить 161–217 м.

Апський ярус. *Донузлавська світа* (нижній апт) представлена майже однорідною товщею темно-сірих й сірих з зеленкуватим відтінком піскуватих алевролітів, з прошарками зеленкувато-сірих дрібнозернистих пісковиків, інколи темно-сірих піскувато-алевритистих аргілітів. Вік світи визначений за знахідками молюсків та форамініфер. За обсягом вона відповідає амонітовій зоні *Deshayesites deshayesi* (1992), за форамініферами – верствам з *Blefuscuiana aptica*. Найповніші розрізи і максимальні потужності – 184 м, розкриті в межах центральної частини території.

Каптанівська світа (середній–верхній апт). Найповніші і фауністично схарактеризовані розрізи лігостратону розкриті свердловинами у північній частині півострова. Тут вона має двочленну будову і досягає максимальних значень потужностей – 273–253 м. Нижня товща представлена алевролітами темно-сірими, олігоміктовими, нерівномірно глинистими і піскуватими, з прошарками алевритових аргілітів або дрібнозернистих алевритових пісковиків, потужністю 108 м. Тут

виявлені молюски і форамініфери. Останні представлені комплексом зони *Hedbergella gorbachikae*, що й визначає середньо-пізньоаптський вік нижньої частини світи. Верхня товща складена темно-сірими алевроитовими аргілітами з прошарками олігоміктових алевролітів, потужністю 145 м. Порівняно з нижньою частиною тут виявлений багатший комплекс мікро- й макрофауни. Вона розглянута в обсязі амонітової зони *Ascantholithes nolani* та верств з *Hedbergella trocoidea*, що й обґрунтовує її пізньоаптський вік. На заході світа набуває характеру базальних верств, а її потужність скорочується до 80 м. У північно-східній частині півострова – до 136 м. Складена сірбарвистими пісковиками й гравелітами з тонкими прошарками темно-сірих алевролітів або чорних аргілітів. Відклади фауністично є „німими“, тому їх вік визначений умовно, переважно за положенням у розрізі і не виключає їхньої приналежності до пізнього апту. У центральній частині півострова каштанівська світа складена монотонною товщею темно-сірих алевролітів з прошарками невапнистих і слабковапнистих аргілітів, які у верхах розрізу переважають. Потужність становить 211–221 м. З органічних решток виявлені молюски і форамініфери. Важливою особливістю асоціації форамініфер нижньої частини світи є поява *Hedbergella gorbachikae* Long. і *H. praetrocoidea* (Kretsch. et Gorb.) – керівних форм середнього апту, що дозволяє датувати вмісні відклади і розглядати цю частину розрізу в обсязі зони *Hedbergella gorbachikae*. У верхній частині світи внаслідок зникнення керівних форм середнього апту і продовження існування виду-індексу *Hedbergella trocoidea* (Gand.) на рівні зонального амоніта *Nuracantholithes jacobii* дозволяє визначати пізньоаптський вік літостратону і розглядати його в обсязі верств з *Hedbergella trocoidea*.

Альбський ярус. *Рилєєвська світа* (нижній альб) складена товщею (150–170 м) темно-сірих алевролітів з прошарками аргілітів, пісковиків, у південно-західній частині з ефузивними породами. Головною особливістю світи є її витриманий склад по вертикалі і різка його зміна по площі поширення, що зумовило виділення одновікового фаціального аналогу – *тетянівської світи*. У відкладі рилєєвської світи з викопних виявлені молюски і форамініфери. За обсягом вона відповідає амонітовій зоні *Leymeriella tardefurcata*, а за форамініферами охоплює нижню частину зони *Hedbergella planispira*, що й визначає її ранньоальбський вік.

Тетянівська світа (нижній альб) складена одноманітною товщею темно-сірих аргілітів з прошарками алевролітів, потужністю 130–150 м. Вік світи обґрунтований знахідками молюсків і форамініфер. На ранньоальбський вік вказують зональний амоніт *Leymeriella tardefurcata* (Leym.) та комплекс форамініфер нижньої частини зони *Hedbergella planispira*.

Тарханкутська світа (середній альб) складена слабковапнистими темно-сірими аргілітами з прошарками алевролітів, інколи з домішкою вулканокластичного матеріалу, поблизу вулканів – з вулканогенними утвореннями, потужністю 679 м. За обсягом вона відповідає амонітовим зонам *Hoplites dentatus* і *Anahoplites intermedius*. Поява в комплексі зони *Hedbergella planispira* виду-індексу верхнього альбу – *Trochogerina infracretacea* (Glaessn.) стало підставою для розгляду літостратону в обсязі верхньої частини зони *Hedbergella planispira*, що й визначає її середньоальбський вік. Одновіковим фаціальним аналогом тарханкутської світи є *єлизаветівська товща*, поширена у центральній частині півострова. Складена

вапнистими темно-сірими аргілітами з прошарками алевролітів: у верхній частині розрізу – з кременистими породами. Потужність становить 388 м. Віковий діапазон літостратону обґрунтований знахідками молюсків (зона *Hoplites dentatus*) та комплексом форамініфер верхньої частини зони *Hedbergella planispira*.

Ковильненська світа (верхній альб). За літологічними особливостями в її складі виділяють дві підсвіти: нижню – грубо-дрібнотеригенно-вулканогенну складену аргілітами, вулканоміктовими і поліміктовими пісковиками, гравелітами, місцями з кременистими і вулканогенними утвореннями, максимальною потужністю до 1600 м і верхню – дрібнотеригенно-вулканогенну представлену темно-сірими аргілітами, місцями з вулканоміктовими утвореннями та прошарками ефузивів, максимальною потужністю до 300 м. У найповніших розрізах нижня підсвіта має двочленну будову. Нижня складена темно-сірими, вапнистими, переважно алеверитистими і кременистими аргілітами, потужністю 285 м. Вона відповідає обсягу амонітової зони *Hysterocheras orbigny*. Верхня представлена сіроколірними пісковиками з тонкими прошарками алевролітів, аргілітів, гезів і спонголітів, потужністю 154 м. Поява в комплексі форамініфер видів-індексів верхнього альбу *Trochogerina infracretacea* (Glaessn.) і *Hedbergella globigerinellinoides* (Subb.) дає змогу розглядати світу в обсязі верств з *Trochogerina infracretacea* – *Hedbergella globigerinellinoides* і визначати її пізньоальбський вік.

Нижньокраснополяньська підсвіта (верхня частина верхнього альбу) представлена одноманітною товщею глинистих мергелів, максимальною потужністю 570 м, склад і потужність якої по площі змінюється і в товщі мергелів з'являються такі літологічні різновиди, як кременисті і вулканоміктові пісковики й алевроліти, що стало підставою для виділення самостійного літостратону – одновікового фаціального аналогу *нижньопривольненської підсвіти* (до 300 м). З викопних решток, які обґрунтовують вік літостратонів виявлені молюски і форамініфери. Простежується цілковите оновлення комплексу форамініфер. Тут з'являються перші представники кілюватих планктонних форм *Rotalipora ticinensis* (Gand.) і *R. appenninica* (Renz), які продовжують своє існування й у нижньому сеномані. Перша поява видів-індексів і супровідних форм *Hedbergella aff. caspia* Vass., *Planomalina buxtoni* Gand., *Praeglobotruncana delrioensis* (Plumm.) дає змогу датувати підсвіти і розглядати їх в обсязі зони *Rotalipora ticinensis*.

БІОСТРАТИГРАФІЧНЕ РОЗЧЛЕНУВАННЯ НИЖНЬОКРЕЙДОВИХ ВІДКЛАДІВ РІВНИННОГО КРИМУ ЗА ФОРАМІНІФЕРАМИ

Надзвичайно складні палеогеографічні умови осадонакопичення ранньокрейдової епохи, різна повнота розрізів, фаціальне різноманіття відкладів, нерівномірний розподіл в них решток форамініфер та значні глибини залягання (понад 4000 м) нижньокрейдового комплексу ускладнюють стратифікацію відкладів нижньої крейди Рівнинного Криму. З огляду на такий стан розрізів нижньої крейди і поширення в них решток мікрофауни на території району досліджень виділено два ранги біостратонів – форамініферові зони та верстви з фауною (Стратиграфічний кодекс України, 1997).

Готерив–баремський ярусн. Верстви з *Marginulinopsis sigali* – *Dorothia kummi* (K_{1g}) встановлені у межах південно-східної частини Рівнинного Криму (розріз св. Солдатівська–1, інт. 1403–1481 м). Асоціація складена 16 видами. Характерний комплекс представлений таксонами, стратиграфічний діапазон яких обмежений готеривом–раннім баремом: *Dorothia kummi* (Zedl.), *Lenticulina akmetchetica* Mjatl., *L. ouachensis ouachensis* Sigal, *L. sp.*, *L. turgidula* (Reuss), *Marginulinopsis sigali* Bart., Bett. et Bolli, *Citharina rudocostata* Bart. et Brand. Обсяг біостратону: нижня межа верств визначена появою видів-індексів, верхня – появою видів-індексів вищележаного біостратону, а саме *Hedbergella sigali* (Moul.) та *H. tuschepsensis* (Ant.), що діагностують відклади нижнього барему. Кореляція: з однойменними зонами Гірського Криму, Північного Кавказу, зоною *Naplophragmoides vocontianus*, *Dorothia ouachensis* Середземномор'я, зоною *Globuligerina hoterivica* західної Африки, зоною *Reophax torus* – *Globulina praelacrima obesa* – *Astacolus assurgens* Прикаспійської низовини. Геологічний вік: зона *Marginulinopsis sigali* – *Dorothia kummi* у низці регіонів Тетисної області (Гірський Крим, Північний Кавказ) характеризує утворення нижнього готериву, що дає підстави вважати однойменні верстви Рівнинного Криму нижньоготеривськими. За планктонними форамініферами вони відповідають нижній частині верств з *Globuligerina hauterivica* у біостратиграфічних схемах (1986, 1991a, 2006, 1991b). Згідно до Шкали Геологічного Часу нижньої крейди ця частина розрізу виділена в обсязі форамініферової зони *Hedbergella sigali/delrioensis* (готерив). Отже, вік верств – рання крейда, ранній готерив.

Верстви з *Hedbergella sigali* – *Hedbergella tuschepsensis* (K_{1br}) встановлені у межах південно-східної частини Рівнинного Криму (розріз св. Солдатівська–1, інт. 1330–1403 м). Асоціація складена 11 видами. Характерний комплекс (час існування таксонів обмежений раннім баремом–пізнім аптом): *Lenticulina nimbifera* (Espit. et Sigal), *Conorotalites bartensteini intercedens* Bett., *Gavelinella barremiana* (Bett.), *Hedbergella sigali* (Moul.), *H. tuschepsensis* (Ant.), *Blefuscuiana aptica* (Agal.), *B. primare* (Kretsch. et Gorb.). Обсяг біостратону: верстви охоплюють інтервал від першої появи виду-індексу *Hedbergella tuschepsensis* (Ant.) до появи *Blefuscuiana primare* (Kretsch. et Gorb.) й *Favusella tardita* (Ant.) – видів-індексів перекривних верств. Кореляція: з однойменними верствами Гірського Криму, Північного Кавказу, верствами з *Clavihedbergella tuschepsensis* Грузії, зонами *Hedbergella sigali*, *Clavihedbergella eocretacea* Середземномор'я, зонами *Hedbergella tuschepsensis* та *H. aptica* Західної Африки, зоною *Hedbergella sigali* Тунісу, верствами з *Gaudryina neocomica* – “*Conorbinopsis humilis*” й *Choffatella geokderensis* Західного Туркменістану. Геологічний вік: верстви з *Hedbergella sigali* – *Hedbergella tuschepsensis* у низці регіонів Тетисної області (Гірський Крим, Північний Кавказ) характеризують утворення нижнього барему, що дає підстави вважати однойменні верстви Рівнинного Криму нижньобаремськими. Їхні аналоги, представлені одним видом-індексом, відомі на тому ж стратиграфічному рівні в Західній Європі, Північній Африці, Східній Атлантиці. Згідно до Шкали Геологічного Часу нижньої крейди ця частина розрізу виділена в обсязі форамініферової зони *Hedbergella similis*, а зона *Hedbergella sigali/delrioensis*

охоплює утворення нижчого хроностратиграфічного рівня і відповідає обсягу готеривського ярусу. Отже, вік біостратону – рання крейда, ранній барем.

Верстви з *Favusella tardita* – *Blefuscuiana primare* (K_1br_2) встановлені у межах південної та центральної частин Рівнинного Криму, розрізи св.: Солдатівська–1 (інт. 1295–1333 м), Нижньогірська–6 (інт. 2392–2582 м), Клепінська–1 (інт. 2775–2936 м), Красногвардійська–2 (інт. 2380–2597 м). Асоціація складена 16 видами. Характерний комплекс: таксони, стратиграфічний діапазон яких обмежений раннім–пізнім баремом та пізнім баремом–раннім аптом: *Blefuscuiana primare* (Kretsch. et Gorb.), *Clavhedbergella globulifera* (Kretsch. et Gorb.), *Favusella tardita* (Ant.), *Conorotalites bartensteini intercedens* Bett., *Conorboides caucasicus* (Z. Kusnetz. et Ant.), *Gavelinella barremiana* (Bett.). Обсяг біостратону: нижня межа верств визначена появою видів-індексів – *Favusella tardita* (Ant.), *Blefuscuiana primare* (Kretsch. et Gorb.). Верхня – зникненням *Marginulinopsis sigali* Bart., Bett. et Bolli. Кореляція: з однойменними верствами з *Globuligerina tardita* – *Clavhedbergella primare* Гірського Криму, Північного Кавказу, зоною *Miliammina mjatliukae* – *Conorbinopsis barremicus*, *Gavelinella barremiana* Прикаспійської низовини, зоною *Conorbinopsis barremicus* – *Gavelinella balchanica* Західного Туркменістану, верствами з *Hedbergella globigerinelloides*, *H. simplex*, *Globigerinelloides ultramicrus* Атлантики, зоною *Conorotalites intercedens*, *Conorotalites aptiensis* Середземномор'я, зоною *Clavhedbergella subretacea* та *Schackoina pustulans* Тунісу. Геологічний вік: існування однойменних біостратиграфічних підрозділів за форамініферами або одного з видів-індексів на тому ж стратиграфічному рівні у регіонах Західного і частково Східного Мезотетису (Гірському Криму, Північному Кавказі й Грузії) дає нам підстави діагностувати вмісні утворення і визначати їхнє положення у ЗСШ. У низці регіонів Тетисної області (Гірський Крим, Північний Кавказ) верстви з *Favusella tardita* – *Blefuscuiana primare* характеризують утворення верхнього барему, що дозволяє вважати однойменні верстви Рівнинного Криму верхньобаремськими. Згідно до Шкали Геологічного Часу нижньої крейди ця частина розрізу відповідає нижній частині форамініферової зони *Globigerinelloides bowli*. Отже, вік верств – рання крейда, пізній барем.

Аптський ярус. Верстви з *Blefuscuiana aptica* (K_1a_1) встановлені у межах центральної частини Рівнинного Криму, розрізи св.: Клепінська–1 (інт. 2591–2775 м), Красногвардійська–2 (інт. 2200–2380 м), Баранівська–1 (інт. 2440–2272 м). Асоціація складена 21 видом. Характерними є таксони, стратиграфічний діапазон яких обмежений пізнім баремом–раннім аптом, раннім аптом та раннім–пізнім аптом: *Saccamina aptica* Samysch., *Vaginulina (Psilocitharella)* sp., *Lenticulinella schutskajae* Samysch. et Said., *Astacolus crepidularis tricarinella* (Reuss), *Conorotalites bartensteini aptiensis* Bett., *C. bartensteini intercedens* Bett., *Gavelinella barremiana* (Bett.), *G. infracomplanata* (Mjatl.), *Mironovella juliae* (Mjatl.), *Hoeglundina aptiensis* (Mjatl.), *Clavhedbergella globulifera* (Kretsch. et Gorb.), *Blefuscuiana aptica* (Agal.), *B. primare* (Kretsch. et Gorb.), *Hedbergella sigali* (Moul.), *H. tuschepsensis* (Ant.). Обсяг біостратону: нижня межа визначена появою видів-індексів – типових великих форм планктону *Blefuscuiana aptica* (Agal.), а також бентосних – *Gavelinella infracomplanata* (Mjatl.), *Hoeglundina*

aptiensis (Mjatl.), *Mironovella juliae* (Mjatl.), верхня – зникненням *Blefuscuiana primare* (Kretsch. et Gorb.), *Hedbergella sigali* (Moul.), *H. tuschepensis* (Ant.). Кореляція: з однойменними верствами з *Blefuscuiana aptica* Гірського Криму, Північного Кавказу, Грузії, зонами *Hedbergella similis*, *Globigerinelloides gottisi* – *Gl. duboisi*, *Globigerinelloides maridalensis* – *Gl. blowi* і нижньою частиною *Schackoia cabri* Середземномор'я, зонами *Hedbergella similis*, *Globigerinelloides duboisi*, *Gl. blowi* Західної Африки, зонами *Planomalina* (*Gl.*) *ferreolensis* та *Pl. (Gl.) algeriana* Тунісу, зонами *Globigerinelloides gottisi*, *Gl. maridalensis* Північної Мексики, зоною *Globigerinelloides maridalensis* – *Gl. gottisi* Атлантики. Геологічний вік: верстви з *Blefuscuiana aptica* Рівнинного Криму за стратиграфічним положенням відповідають амонітовій зоні *Deshayesites deshayesi*, яка діагностує утворення нижнього апту. За планктонними форамініферами вони охоплюють два біостратиграфічні підрозділи – верстви з *Hedbergella aptica* та зону *Blowiella blowi* – *Hedbergella bollii* у схемах (1986, 1991a, 1991b, 2006). Згідно до Шкали Геологічного Часу нижньої крейди ця частина розрізу виділена в обсязі двох форамініферових зон: верхньої – *Globigerinelloides blowi* та *Leupoldina cabri*. Виділені верстви корелюються з верхньою частиною зони *Globigerinelloides blowi*. Отже, – вік верств рання крейда, рання апт.

Зона ***Hedbergella gorbachikae*** (K_1a_{2-3}) встановлена у межах північно-західної і центральної частин Рівнинного Криму, розрізи св.: Єлизаветівська–500 (інт. 1550–1654 м), Східно-Воронківська–1 (інт. 3678–3500 м). Асоціація складена 15 видами. Керівні представлені *Hedbergella gorbachikae* Long. й *H. praetrocoidea* (Kretsch. et Gorb.), перший з яких охоплює інтервал верхи середнього і низи верхнього апту, другий – відповідає обсягу середнього апту. Асоціація цих видів є хорошим індикатором відносного геологічного віку вмісних порід і визначає утворення середнього апту. До характерних належать види, час існування яких обмежений середнім–пізнім аптом або пізнім аптом–раннім альбом: *Tristix acutangulum* (Reuss), *Lenticulina busatchensis* Vass., *Palmula kasachstanica* Aleks., *Marginulina inaequalis* Reuss, *Saracenaria* sp., *Gavelinella intermedia biinvoluta* (Mjatl.), *G. hostaensis* (Moroz.), *Blefuscuiana aptica* (Agal.), *H. trocoidea* (Gand.). Обсяг біостратону: зона охоплює інтервал від першої появи до повного зникнення виду-індексу *Hedbergella gorbachikae* Long. Кореляція: з однойменною зоною Північної Мексики, зонами *Leupoldina cabri*, *Globigerinelloides algerianus* Атлантики, зонами *Leupoldina cabri*, *Globigerinelloides ferreolensis*, *Gl. algerianus* Західної Африки, Середземномор'я й Мексики, зонами *Leupoldina protuberans*, *Globigerinelloides ferreolensis*, *Gl. algerianus* Гірського Криму і Північного Кавказу, зонами *Globigerinelloides ferreolensis*, *Gl. algerianus* Грузії. У схемах розчленування Прикаспійської низовини, Мангішлаку, Устюрту, Західного Туркменістану зона Рівнинного Криму відповідає біостратиграфічним підрозділам, визначеним переважно за бентосними форамініферами, зіставлення з якими проведено на підставі знаходження в асоціаціях зональних комплексів спільних форм. Геологічний вік: вид-індекс *Hedbergella gorbachikae* Long. у межах Рівнинного Криму починає своє існування нижче рівня знаходження зонального амоніта *Acanthohoplites polani* і також зустрічається на рівні його поширення, що є підставою для визначення відносного віку біостратону. Таке ж стратиграфічне

поширення має таксон в регіонах Тетисної області і за її межами. Для такого трактування також слугує положення однойменної зони у Шкалі Геологічного Часу нижньої крейди, яка охоплює дві амонітових зони *Parahoplites melchioris*, *Nolaniceras polani*, перша з яких датує утворення верхів середнього апту, а друга – пізнього апту. Отже, вік біостратону – рання крейда, верхи середнього–низи раннього апту.

Верстви з *Hedbergella trocoidea* (K_1d_3) встановлені у межах центральної та північно-західної частин Рівнинного Криму, розрізи св.: Східно-Воронківська-1 (інт. 3500–3425 м), Тетянівська-5 (інт. 4242–4515 м), Перемаяська-1 (інт. 4512–4752 м), Клепінінська-1 (інт. 2380–2591 м), Красногвардійська-2 (інт. 1979–2200 м). Асоціація складена 14 таксонами. Керівні: *Hedbergella gorbachikae* Long. – вид, який закінчує своє існування на початку пізнього апту. Характерними є види, час існування яких обмежений середнім–пізнім аптом або пізнім аптом–раннім альбом: *Tristix acutangulum* (Reuss), *Lenticulina busatchensis* Vass., *Palmula kasachstanica* Aleks., *Marginulina inaequalis* Reuss, *Saracenaria* sp., *Gavelinella intermedia biinvoluta* (Mjatl.), *G. hostaensis* (Moroz.), *Blefuscuiana aptica* (Agal.), *Hedbergella trocoidea* (Gand.). Обсяг біостратону: верстви охоплюють інтервал від першої появи виду-індексу *Hedbergella trocoidea* (Gand.), зникнення планктонної форми *H. praetrocoidea* (Kretsch. et Gorb.) до появи *Hedbergella planispira* (Tapp.) – виду-індексу вищележачого біостратону. Кореляція: з зонами *Hedbergella trocoidea*, *Ticinella bejaouaensis* Атлантики, Західної Африки, Середземномор'я, зоною *Hedbergella trocoidea* Мексики, зонами *Biglobigerinella barri*, *Hedbergella/Ticinella roberti* Тунісу, з верхньою частиною зони *Planomalina cheniourensis* – *Ticinella roberti* Гірського Криму, Північного Кавказу, нижньою частиною верств з *Clavihedbergella globulifera* – *Hedbergella trocoidea* Грузії, зонами *Turrilina evexa*, *Quadriformina minima* Прикаспійської низовини та *Evolutinella formosa*, *Dorothia gradata*, *Hedbergella planispira* Мангішлаку й Устюрту, верствами з *Hedbergella aptica* і зоною *Hedbergella planispira* – *Orthokarstenia asperula* Західного Туркменістану. Геологічний вік: верстви з *Hedbergella trocoidea* відповідають амонітовим зонам *Acanthohoplites polani* та *Hypacanthoplites jacobi* верхнього апту. Згідно до Шкали Геологічного Часу нижньої крейди верстви зіставляються з зонами *Ticinella bejaouaensis* і нижньою частиною *Hedbergella planispira*. Та обставина, що вид-індекс у низці регіонів Тетисної області зафіксований на рівні пізнього апту, дає підстави для визначення віку верств – рання крейда, пізній апт.

Альбський ярус. Зона *Hedbergella planispira* (K_1al_{1-2}) встановлена у межах центральної та північно-західної частин Рівнинного Криму, розрізи св.: Східно-Воронківська-1 (інт. 3107–3425 м), Клепінінська-1 (інт. 1834–2388 м). Асоціація складена 18 таксонами. Характерні, час існування яких охоплює піній апт–ранній альб, ранній–середній альб – це *Gavelinella hostaensis* (Moroz.), *G. sagisensis* (Mjatl.), *G. djaffarovi* (Agal.), *Hedbergella planispira* (Tapp.), *H. globigerinellinoides* (Subb.), *H. trocoidea* (Gand.), *Blefuscuiana aptica* (Agal.). Обсяг біостратону: нижня межа проведення верств умовна і визначена появою виду-індексу *Hedbergella planispira* (Tapp.). Крім того, тут з'являються *Gavelinella djaffarovi* (Agal.) та *G. sagisensis* (Mjatl.). Верхня – фіксується появою перших типових *Trochogerina infracretacea* (Glaessn.) і масовим скупченням *H. globigerinellinoides* (Subb.). Кореляція: з однойменною зоною Середземномор'я, Гірського Криму, верствами

Північного Кавказу, Грузії, зонами *Ticinella bejaouaensis*, *T. primula* Мексики й Атлантики, Західної Африки, зоною *Ticinella roberti* Тунісу. Геологічний вік: у більшості регіонів Тетисної області розуміння обсягів біостратону *Hedbergella planispira* різне. У межах Західного Мезотетису він охоплює дві амонітові зони – верхню частину *Nuracanthoplites jacobii* (верхи верхнього апту) і цілу зону *Leumeriella tardefurcata* (нижній альб). У межах Східного Мезотетису (Гірський Крим, Північний Кавказ) його стратиграфічний діапазон значно ширший, оскільки вид-індекс *H. planispira* зустрічається не лише на рівні знаходження нижньоальбських амонітових зон, але й на рівні середньоальбських. Згідно до Шкали Геологічного Часу нижньої крейди зона *Hedbergella planispira* охоплює дещо більший стратиграфічний діапазон і відповідає верхній частині амонітової зони *Nuracanthoplites jacobii* (пізній апт) й обсягу зони *Leumeriella tardefurcata* (ранній альб) і визначає вік вмисних порід як верхи пізнього апту–ранній альб. Дещо пінішому вік біостратону інтерпретований в межах Грузії, Прикаспійської низовини, Мангишлаку, Устюрту й Західного Туркменістану. Так, згідно з біостратиграфічною схемою Грузії (1998) верстви з *H. planispira* діагностують утворення середнього альбу і відповідають амонітовим зонам *Hoplites dentatus* і *Oxytropidoceras goissyanum*. За схемами (1988, 2006, 1991a) для Мангишлаку, Устюрту й Західного Туркменістану зона *Hedbergella planispira* виділена на значно нижчому хроностратиграфічному рівні і характеризує утворення верхнього апту. Майже у більшості зазначених регіонів біопідрозділ охоплює амонітову зону *Leumeriella tardefurcata*, що й визначає його вік і глобальну кореляцію, а саме – рання крейда, ранній–середній альб.

Верстви з *Trochogerina infracretacea*–*Hedbergella globigerinellinoides* (K_{1a}l₃) встановлені у межах північно-західної частини Рівнинного Криму, розрізи св.: Східно-Воронківська–1 (інт. 2122–3080 м), Рилєвська–2 (інт. 3350–3632 м), Тетянівська–5 (інт. 3330–3878 м), Льїнська–1 (інт. 3495–3560 м), Каштанівська–3 (інт. 2575–2742 м). Асоціація складена 17 таксонами. До характерних належать види, час існування яких охоплює ранній–пізній альб, пізній альб–ранній сеноман або обмежений середнім–пізнім альбом – це *Gavelinella limpida* Aleks., *Trochogerina infracretacea* (Glaessn.), *Hedbergella globigerinellinoides* (Subb.), *H. portdownensis* (Will.-Mitch.). Обсяг біостратону: нижня межа проведення верств умовна і встановлена за появою виду-індексу *Trochogerina infracretacea* (Glaessn.) і масовим скупченням *Hedbergella globigerinellinoides* (Subb.). Крім того, тут з'являються нові види *Heterohelix washitensis* (Tapp.), *Hedbergella portdownensis* (Will.-Mitch.), *Gavelinella limpida* Aleks. Верхня межа визначена появою *Rotalipora ticinensis* (Gand.) – виду-індексу вищележачого біостратону. Кореляція: з однойменними верствами Гірського Криму, Північного Кавказу, Грузії, зоною *Ticinella breggiensis* Атлантики, Середземномор'я, Західної Африки, зонами *Thalmaninella ticinensis* *subticinensis*, *Th. ticinensis* *ticinensis* Тунісу. У Прикаспійській низовині, Мангишляці й Устюрті розчленування ґрунтується переважно на бентосних формах з аглютинованою стінкою. Геологічний вік: верстви з *Trochogerina infracretacea* – *Hedbergella globigerinellinoides* відповідають амонітовим зонам *Hysterocheras orbigny* (верхнього альбу), які є надійними індикаторами утворень верхнього альбу низки регіонів Тетисного поясу. Крім того, аналоги верств з *Trochogerina infracretacea* –

Hedbergella globigerinellinoides, виділені у Рівнинному Криму, зафіксовані на тому ж стратиграфічному рівні й в інших територіях, що дозволяє розглядати їхній відносний геологічний вік як верхній альб. Згідно до Шкали Геологічного Часу біостратон зіставляються з зонами *Ticinella praeticinensis* і *Rotalipora subticinensis*. Отже, вік верств – рання крейда, пізній альб.

Зона ***Rotalipora ticinensis*** (K_{1al3}) встановлена у межах північно-західної частини Рівнинного Криму, розрізи св.: Східно-Воронківська-1 (інт. 1771–2122 м), Рилесвська-2 (інт. 3260–3350 м), Каштанівська-3 (інт. 2575–2648 м). Асоціація складена 18 таксонами. До характерних належать види, час існування яких охоплює пізній альб–ранній сеноман – це *Gavelinella cenomanica* (Brotz.), *Lingulogavelinella zoratensis* (Mjatl.), *Heterohelix washitensis* (Tapp.), *Hedbergella portsdownensis* (Will.-Mitch.), *H. aff. caspia* Vass., *Planomalina buxtorfi* Gand., *Praeglobotruncana delrioensis* (Plumm.), *Rotalipora ticinensis* (Gand.), *R. appenninica* (Renz). Обсяг біостратону: нижня межа проведення зони встановлена за появою виду-індексу *Rotalipora ticinensis* (Gand.), а також супутніх характерних видів *Hedbergella aff. caspia* Vass., *Planomalina buxtorfi* Gand., *Praeglobotruncana delrioensis* (Plumm.), *Trochogerina infracretacea* (Glaessn.). Верхня межа визначена появою *Rotalipora appenninica* (Renz) – виду-індексу вищележачого біостратону. Кореляція: з однойменними зонами регіонів Тетисної області, Атлантичного й Тихого океанів. Геологічний вік: зона *Rotalipora ticinensis* відповідає амонітовій зоні *Stoliczkaia dispar* і верствам з *Aucellina gryphaeoides*, які ідентифікують утворення верхів верхнього альбу низки регіонів Тетисного поясу. Крім того, аналоги зони *Rotalipora ticinensis* зафіксовані на тому ж стратиграфічному рівні й у межах інших територій Західного, Центрального Мезотетису й Атлантики, що визначає її положення у ЗСШ. Згідно до Шкали Геологічного Часу біопідрозділ зіставляється з зонами *Rotalipora ticinensis*, *R. appenninica*. Отже, вік біостратону – рання крейда, верхи пізнього альбу. Отримані результати відображені у схемі поширення форамініфер у нижньокрейдових відкладах Рівнинного Криму (рис. 2) та зведені у схемі біостратиграфічного розчленування нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму за форамініферами (рис. 3).

КОРЕЛЯЦІЯ НИЖНЬОКРЕЙДОВИХ ВІДКЛАДІВ РІВНИННОГО КРИМУ З ОДНОВІКОВИМИ АНАЛОГАМИ СУМІЖНИХ РЕГІОНІВ ЗА ФОРАМІНІФЕРАМИ

Порівняльний аналіз систематичного складу й особливостей стратиграфічного і географічного поширення асоціацій форамініфер нижньої крейди Рівнинного Криму дав змогу виявити їх аналоги за межами регіону досліджень (рис. 4, 5), а саме: Північному Кавказі, Грузії, Прикаспійській низовині, півострові Мангишлак, Устюрті, Західному Туркменістані, Британських островах, Франції, Швейцарії, Німеччині, Іспанії, Нідерландах, Румунії, Північній Африці, Атлантиці, Тихому океані. Простежено поширення виділених біостратонів Рівнинного Криму у межах зазначених територій та виділено критерії зіставлення, до яких належать спільні види-індекси, наявність в зональних асоціаціях характерних таксонів та прив'язка форамініферових біостратонів до амонітових зон.

ПАЛЕОЕКОЛОГІЯ ФОРАМІНІФЕРОВИХ УГРУПОВАНЬ ТА
ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕДИМЕНТАЦІЙНОГО БАСЕЙНУ
РІВНИННОГО КРИМУ У РАНЬОКРЕЙДОВИЙ ЧАС

Розвиток форамініфер у ранній крейді був зумовлений умовами осадонакопичення й палеогеографічними особливостями того часу, а закономірності розподілу контролювані комплексом біотичних й абіотичних чинників.

Методика палеогеографічних реконструкцій. Найбільш дієвим для палеогеографічних реконструкцій є результати аналізу екологічних типів, таксономічного й кількісного складу асоціацій форамініфер, а саме: співвідношення Планктон/Бентос і глибина басейну; число бентосних родів і видів; відсотковий вміст аглютинованого бентосу в асоціації; кількісний аналіз планктонних асоціацій; аналіз морфотипів бентосних і планктонних форамініфер.

Для реконструкції палеогеографічних умов ранньої крейди й визначення впливу довкілля на розвиток та зміни у структурі форамініферових асоціацій у ранньокрейдовому седиментаційному басейні Рівнинного Криму використаний комплексний аналіз, який ґрунтувався на відомостях про екологію форамініфер, тісному зв'язку форамініфер з іншими групами викопних та літолого-фаціальних особливостях нижньокрейдових відкладів. Крім того, широко застосовувався метод актуалізму (таксономічна подібність асоціацій сучасних і викопних форамініфер свідчить про подібність їх екології). Побудовано таблицю залежності екологічних особливостей форамініфер від палеогеографічних обстановок. Також при виконанні реконструкцій випробувано методику складання й аналізу циклограм і діаграм для різних стратиграфічних рівнів, які відображали співвідношення між екологічними типами форамініфер (аглютинований бентос, секретійно-вапняковий бентос; планктонні форамініфери) і співвідношення між групами форамініфер, пов'язаних з різним середовищем існування.

За результатами комплексного аналізу визначено, що упродовж ранньої крейди осадонакопичення в межах Рівнинного Криму відбувалося в умовах закритого шельфу, який характеризувався постійною зміною конфігурації обрисів та напрямів трансгресії моря, збільшенням швидкості осадонакопичення, глибини басейну седиментації, підвищенням температури, зміною та урізноманітненням таксономічного складу комплексів мікро- й макрофауни. Це позначилося на виділенні двох етапів в історії розвитку ранньокрейдового басейну в межах території досліджень: готерив-ранньоаптського й середньоапт-альбського.

Готерив-ранньоаптський басейн займав південну, центральну й частково північну частини півострова, нагромадження відкладів відбувалося у зоні субліторалі з незначними глибинами (до 80–100 м) й помірною активізацією вод. У мікрофауністичних комплексах переважали представники бентосних форамініфер (аглютинований й секретійно-вапнякові), а з барему з'явилися перші планктонні форми, що характеризувалися збільшеним таксономічним складом і простішою будовою скелетів (малою кількістю завитків, малою загальною кількістю камер, дрібними розмірами таксонів).

Середньоапт-альбський басейн займав частково центральну й північну частини півострова й характеризувався збільшенням глибини до 130–150 м. Нагромадження

відкладів відбувалося й надалі у зоні субліторалі з відносно спокійною динамікою вод. У мікрофауністичних комплексах змінився таксономічний склад планктонних форм. З'явилися представники складнішої морфології – з більшою кількістю завитків, більшою загальною кількістю камер і більшими розмірами таксонів. Важливою особливістю була поява перших кілюватих, сильно скульптурованих форм (верхній альб). Серед бентосних визначальна роль й надалі належала представникам з секретійно-вапняковим типом скелету. Таксономічного різноманіття набули родини *Vaginulinidae* і *Gavelinellidae*.

Отже, загальна спрямованість розвитку басейну у ранній крейді в регіоні за результатами вивчення форамініфер виразилась у загальному підвищенні температури вод і солоності, збільшенні глибини та покращенні зв'язків з басейнами Західного і Східного Мезотетису.

За палеобіономічними характеристиками у ранньокрейдовому морському седиментаційному басейні Рівнинного Криму виділено форамініферові асоціації мілководного шельфу (готерив–ранній апт) з глибинами до 100 м (область неритової зони над внутрішнім шельфом (відкрите море) і перехідної зони (середній апт–альб) з глибинами до 150 м (область неритової зони над середнім і зовнішнім шельфом (відкрите море)).

МОНОГРАФІЧНИЙ ОПИС РАНЬОКРЕЙДОВИХ ФОРАМІНІФЕР

З нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму детально вивчено 64 види, які належать до 33 родів, 15 родин і 4 підрядів. Монографічний опис форамініфер проведено за класифікацією А. Лебліха і Х. Теппен (1987) з урахуванням доповнень і уточнень О. Корчагіна (2003) та інших дослідників (BouDagher-Fadel et al., 1997; Moullade et al., 2002–2005) для планктонних форамініфер мезозою. При описі морфологічних елементів зовнішньої будови черепашок форамініфер використано уніфіковану наукову термінологію (Т. Горбачик, 1986; О. Корчагин, 2003 та ін.). Описи видів супроводжуються зображеннями, виконаними методом електронної мікроскопії. Укладений атлас містить 95 зображень, згрупованих у зональні комплекси (6 палеонтологічних таблиць з поясненнями до них), до яких увійшли стратиграфічно важливі форми (види-індекси), характерні таксони та деякі фонові види.

Вперше для території України виявлено 19 видів (виділені жирним) і монографічно описано 24 види: *Lagenammina distributa* Mjatl., *Saccamina aptica* Samysch., *Dorothia kummi* (Zedler), *D. subtrochus* (Bart.), *Marginulina pyramidalis* (Koch), *Lenticulina akmetchetica* Mjatl., *L. busatchensis* Vass., *L. diademata* (Berth.), *L. kuegleri* Bart., Bett. et Boll., *L. subgaultina* Bart., *Lenticulinella shutskajae* (Samysch. et Said.), *Marginulinopsis gracilissima* (Reuss), *M. sigali* (Bartt., Bett. et Boll.), *Palmula kasachstanica* Aleks., *Marginulina inaequalis* Reuss, *M. zaspelovae nordcaspiensis* Mjatl., *Conorboides caucasicus* (Z. Kuznet. et Ant.), *Hedbergella sigali* (Moull.), *Valvulineria gracillima* ten Dam, *V. parva* Khan, *Conorotalites bartensteini aptiensis* (Bett.), *C. bartensteini intercedens* (Bett.), *Gavelinella barremiana* (Bett.), *G. sagizensis* (Mjatl.).

ВИСНОВКИ

Дисертаційна робота є першим узагальненням результатів дослідження таксономічного складу ранньокрейдових форамініфер Рівнинного Криму та присвячена вирішенню палеонтолого-стратиграфічних завдань. Отримані результати дозволили з'ясувати питання біостратиграфічного розчленування осадових утворень, регіональної та міжрегіональної кореляції нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму, палеокології і палеогеографії морського басейну території досліджень та зробити такі висновки:

Вперше досліджено систематичний склад форамініфер у зведеному розрізі нижньої крейди Рівнинного Криму від готериву до альбу включно. Визначено, що таксономічне різноманіття представлено 64 видами форамініфер, які належать до 33 родів і 15 родин. З них вперше для території України виявлено 19 видів, монографічно описано 24 види, для території досліджень – 54 види. Складено палеонтологічний атлас ранньокрейдових форамініфер Рівнинного Криму.

На підставі стратиграфічного й географічного поширення таксонів виокремлено зональні комплекси видів, які характеризують відповідні стратиграфічні рівні нижньокрейдового розрізу. Вперше виділено та описано 9 біостратиграфічних підрозділів за форамініферами – 3 зони (глобального поширення) і 6 верств з фауною (регіонального поширення): верстви з *Marginulinopsis sigali* – *Dorothia kummi* (нижня частина калінінської світи, нижній готерив); верстви з *Hedbergella sigali* – *Hedbergella tuschepsensis* і *Favusella tardita* – *Blefuscuiana primare* (верхня частина калінінської світи, нижній та верхній барем); верстви з *Blefuscuiana aptica* (донулавська світа нижнього апту); зона *Hedbergella gorbachikae* (нижня частина каштанівської світи, верхи середнього і низи верхнього апту); верстви з *Hedbergella trocoidea* (верхня частина каштанівської світи, верхи верхнього апту); зона *Hedbergella planispira* (тетянівська, рилєєвська, тарханкутська світи, слизаветівська товща, нижній й середній альб); верстви з *Trochogerina infracretacea* – *Hedbergella globigerinellinoides* (ковильненська світа, нижня частина верхнього альбу); зона *Rotalipora ticinensis* (нижньокраснополянська та нижньопривольненська підсвіти, верхи верхнього альбу). Побудовано біостратиграфічну схему розчленування нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму.

Вперше для структурно-фаціальних районів нижньої крейди Рівнинного Криму виділено три типи розрізів – теригенно-вулканогенно-карбонатний у Північнокримському структурно-фаціальному районі, теригенно-кременистий і теригенно-карбонатно-глинистий у Південнокримському структурно-фаціальному районі. В основу виділення покладений комплекс ознак: повнота стратиграфічної колонки, літологічний склад відкладів, вертикальна послідовність та просторове поширення окремих літостратонів, закономірності зміни їх потужностей, послідовність зміни біостратонів, час формування кожного типу розрізу (віковий обсяг – відносний геологічний вік, визначений за викопними організмами).

Удосконалено чинну стратиграфічну схему нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму шляхом введення зональної шкали за форамініферами. Внаслідок ревізії переглянуті й уточнені обсяг, положення, поширення і проведення меж літостратиграфічних підрозділів (доповнено мікропалеонтологічну характеристику,

деталізовано літологічний опис, уточнено межі проведення та значення потужностей, обґрунтовано вік і стратиграфічне положення у ЗСШ калінінської і каштанівської світ та елізаветівської товщі).

За результатами міжрегіональної кореляції встановлені одновікові аналоги біостратонів нижньої крейди Рівнинного Криму на територіях, що належали до басейнів Тетисної області, Атлантичного й Тихого океанів. Простежені глобальне поширення стратонів нижньої крейди, зв'язки між басейнами седиментації, зміна повноти стратиграфічної колонки розрізів нижньої крейди, деталізовано місцеві шкали з визначенням глобальних, регіональних і локальних біостратонів, створено схему міжрегіональної кореляції.

За результатами палеоєкологічного аналізу асоціацій форамініфер уточнено палеогеографічну характеристику ранньокрейдового басейну та простежено зміни в часі й по площі обстановок осадо накопичення. Визначено, що упродовж ранньокрейдової епохи накопичення осадів відбувалося у приконтинентальному морському седиментаційному басейні, в зоні субліторалі (шельф). Він характеризувався нестабільними умовами (змінюю фізичних (динаміка вод, глибина) хімічних (процеси седиментації, склад вод, температура), біологічних (таксономічний склад фауністичних комплексів) та географічних (конфігурація обрисів площі морського басейну, напрям трансгресії) чинників, що позначилося на виділенні в історії його розвитку двох етапів – готерив–ранньоаптського та середньоапт–альбського. Вони відрізнялися конфігурацією обрисів та напрямками трансгресії моря, характером і темпами седиментогенезу, глибинами, температурами, фауністичними комплексами та зв'язками з басейнами Західного і Східного Мезотетису. Виділено форамініферові асоціації мілководного шельфу (готерив–ранній апт) і перехідної зони (середній апт–альб).

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Тузяк Я.М. Біостратиграфічна характеристика аптських відкладів Рівнинного Криму за форамініферами / Я.М. Тузяк // Палеонтологічний збірник. – 2001. – № 33. – С. 124–127.
2. Тузяк Я.М. Мікропалеонтологічна характеристика валанжинських відкладів Рівнинного Криму / Я.М. Тузяк // Палеонтологічний збірник. – 2002. – № 34. – С. 112–119.
3. Тузяк Я.М. Стратиграфічне розчленування альбських відкладів Рівнинного Криму за форамініферами / Я.М. Тузяк // Еволюція органічного світу як підґрунтя для вирішення проблем стратиграфії / [відп. ред. Ю.В. Тесленко]. – К., 2002. – С. 52–54. – (Збірник наукових праць ІГН НАН України).
4. Тузяк Я.М. Головні проблеми стратиграфії нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму // Палеонтологічний збірник. – 2003. – № 35. – С. 96–105.
5. Тузяк Я.М. Розчленування нижньої крейди передгірської частини Рівнинного Криму за форамініферами (на прикладі свердловини Солдатівська–1) / Я.М. Тузяк // Теоретичні та практичні аспекти сучасної біостратиграфії фанерозою України / [відп. ред. П.Ф. Гожик]. – К., 2003. – С. 207–208. – (Збірник наукових праць ІГН НАН України).

6. Лешух Р.Й. Палеонтологічне обґрунтування стратифікації нижньокрейдових відкладів рівнинного Криму / Р.Й. Лешух, Я.М. Тузак // Палеонтологічний збірник. – 2004. – № 35. – С. 88–97. (*Особистий внесок здобувача: дослідження форамініфер, узагальнення літературних джерел, основні висновки*).

7. Тузак Я.М. Досвід вивчення та фотографування форамініфер у скануючому електронному мікроскопі / Я.М. Тузак, Ю.Р. Дацюк // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : матер. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 22 вересня 2005 р. – Луцьк: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005. – С. 23–30. (*Особистий внесок здобувача: підготовка об'єктів, впорядкування та опис методики, узагальнення літературних джерел, основні висновки*).

8. Тузак Я.М. Планктонні форамініфери родини Rotaliporidae з нижньокрейдових відкладів півдня України / Я.М. Тузак // Палеонтологічний збірник. – 2005. – № 37. – С. 9–16.

9. Тузак Я.М. Стратиграфія і кореляція альбських відкладів центральної і північно-західної частин Рівнинного Криму за форамініферами / Я.М. Тузак // Біостратиграфічні критерії розчленування та кореляції відкладів фанерозою України / [відп. ред. П.Ф. Гожик]. – К., 2005. – С. 91–95. – (Збірник наукових праць ІГН НАН України).

10. Тузак Я.М. Представники планктонних форамініфер роду *Glavhedbergella* Vagner et Blow, 1959 з нижньокрейдових відкладів Півдня України (Рівнинний Крим) / Я.М. Тузак // Палеонтологічний збірник. – 2006. – № 38. – С. 11–17.

11. Тузак Я.М. Розчленування та кореляція центральної частини Рівнинного Криму за форамініферами / Я.М. Тузак // Палеонтологічні дослідження в Україні: історія, сучасний стан та перспективи / [відп. ред. П.Ф. Гожик]. – К., 2007. – С. 156–161. – (Збірник наукових праць ІГН НАН України).

12. Тузак Я.М. Біостратиграфічний поділ готерив-баремських відкладів Рівнинного Криму за форамініферами / Я.М. Тузак // Палеонтологічний збірник. – 2008. – № 40. – С. 41–67.

13. Тузак Я.М. Біостратиграфічний поділ аптських відкладів Рівнинного Криму за форамініферами / Я.М. Тузак // Вископна фауна і флора України: палеоекологічний та стратиграфічний аспекти / [відп. ред. П.Ф. Гожик]. – К., 2009. – С. 150–158. – (Збірник наукових праць ІГН НАН України).

14. Лешух Р.Й. Детальна стратифікація аптських нафтогазоносних відкладів півдня України / Р.Й. Лешух, Я.М. Тузак // Геологічна наука та освіта в Україні на межі тисячоліть: стан, проблеми, перспективи : матер. наук. конф., присвяченої до 55-річчя геологічного факультету Львівськ. нац. ун-ту ім. Івана Франка, 27-28 жовтня 2000 р. : тези допов. – Львів, 2000. – С. 45. (*Особистий внесок здобувача: вивчення матеріалу, узагальнення літературних джерел, основні висновки*).

15. Тузак Я.М. Палеоекологічні умови Південноукраїнського аптського моря / Я.М. Тузак // Сучасні проблеми літології : матер. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження Д.П. Бобровника, 20-22 грудня 2000 р. : тези допов. – Львів, 2000. – С. 68.

16. Тузак Я.М. Розчленування аптських відкладів Рівнинного Криму за фауною форамініфер / Я.М. Тузак // Палеонтологічне обґрунтування стратонів фанерозою

України. До 75-річчя Інституту геологічних наук НАН України : тези допов. / [відп. ред. Ю.В. Тесленко]. – К., 2001. – С. 39–40.

17. Тузяк Я.М. Стратиграфічний розподіл форамініфер у свердловині Клепінинська-1 / Я.М. Тузяк // Наука про Землю – 2001 : матер. молод. наук. конф. Львівськ. нац. ун-ту ім. Івана Франка, 19–21 жовтня 2001 р. : тези допов. – Львів, 2001. – С. 49–51.

Анотації

Тузяк Я. М. Форамініфери і стратиграфія нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.09 – палеонтологія і стратиграфія. – Інститут геологічних наук НАН України, Київ, 2010.

У дисертації викладені результати вивчення систематичного складу форамініфер з нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму. З'ясовані питання біостратиграфічного розчленування осадових утворень, регіональної та міжрегіональної кореляції нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму, палеоекології і палеогеографії морського басейну території досліджень. Монографічно описано 64 види, які належать до 33 родів і 15 родин. З них вперше для території України описано 24 види, для території досліджень – 54 види. Виконано біостратиграфічне розчленування відкладів нижньої крейди Рівнинного Криму з виділенням 9 біостратонів за форамініферами – 3 зони і 6 верств з фауною, які характеризують відповідні стратиграфічні рівні нижньокрейдового розрізу. Проведено зіставлення відкладів нижньої крейди Рівнинного Криму з одновіковими утвореннями прилеглих територій Тетисної області, Атлантичного й Тихого океанів. Простежені глобальне поширення стратонів нижньої крейди та зміна повноти стратиграфічної колонки розрізів, зв'язки між басейнами седиментації, деталізовано місцеві шкали. Удосконалено чинну схему стратиграфічного поділу нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму. Уточнено палеогеографічну характеристику ранньокрейдового басейну та простежено зміни в часі й по площі обстановок осадонакопичення. Визначено, що упродовж ранньокрейдової епохи накопичення осадів в межах Рівнинного Криму відбувалося у приконтинентальному морському седиментаційному басейні, в зоні субліторалі (шельф). Він характеризувався нестабільними умовами, що позначилося на виділенні в історії його розвитку двох етапів – готерив–ранньоаптського та середньоапт–альбського.

Ключові слова: форамініфери, нижньокрейдові відклади, Рівнинний Крим, стратиграфія, палеогеографія, палеоекологія.

Тузяк Я. М. Фораминиферы и стратиграфия нижнемеловых отложений Равнинного Крыма. — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата геологических наук по специальности 04.00.09 – палеонтология и стратиграфия. – Институт геологических наук НАН Украины, Киев, 2010.

В диссертации изложены результаты изучения систематического состава фораминифер из нижнемеловых отложений Равнинного Крыма. Решены вопросы биостратиграфического расчленения осадочных образований, региональной и межрегиональной корреляции нижнемеловых отложений Равнинного Крыма, палеоэкологии и палеогеографии морского бассейна территории исследований. Монеографически описаны 64 вида, которые принадлежат 33 родам и 15 семейств. Из них впервые для территории Украины описаны 24 вида, для Равнинного Крыма – 54 вида. Проведено биостратиграфическое расчленение отложений нижнего мела Равнинного Крыма с выделением 9 биостратонов по фораминиферам – 3 зоны (глобального распространения) и 6 слоев с фауной (регионального распространения) – слои с *Marginulinopsis sigali* – *Dorothia kummi* (нижняя часть калининской свиты, нижний готерив); слои с *Hedbergella sigali* – *Hedbergella tuschepsensis* и *Favusella tardita* – *Blefuscuiana primare* (верхняя часть калининской свиты, нижний и верхний барем); слои с *Blefuscuiana aptica* (донузлавская свита нижнего апта); зона *Hedbergella gorbachikae* (нижняя часть каштановой свиты, верхи среднего и низы верхнего апта); слои с *Hedbergella trocoidea* (верхняя часть каштановской свиты, верхи верхнего апта); зона *Hedbergella planispira* (татьяновская, рилеевская, тарханкутская свиты, елизаветовская толща, нижний и средний альб); слои с *Trochogerina infracretacea* – *Hedbergella globigerinellinoides* (ковыльненская свита, нижняя часть верхнего альба); зона *Rotalipora ticinensis* (нижнекраснополянская и нижнепривольненская подсвиты, верхи верхнего альба). Построена биостратиграфическая схема расчленения нижнемеловых отложений Равнинного Крыма. Проведено сопоставление выделенных биоподразделений региона исследований с одновозрастными аналогами прилегающих территорий. Создана межрегиональная схема корреляции с использованием зональных схем регионов Атлантики, Тетической области и Тихого океана. Прослежены глобальное распространение стратонов нижнего мела, изменение полноты стратиграфической колонки разрезов, связи с бассейнами седиментации, детализированы местные шкалы. Дополнена, уточнена и детализирована действующая стратиграфическая схема нижнемеловых отложений Равнинного Крыма. С введением в схему зональной шкалы по фораминиферам пересмотрены и уточнены объем, положение, распространение и проведение границ литостратиграфических подразделений. Впервые для структурно-фациальных районов нижнего мела Равнинного Крыма выделены три типа разрезов – терригенно-вулканогенно-карбонатный в Северокрымском структурно-фациальном районе, терригенно-кремнистый и терригенно-карбонатно-глинистый в Южнокрымском структурно-фациальном районе. В основу выделения положен комплекс признаков: полнота стратиграфической колонки, литологический состав отложений, вертикальная последовательность и распространение по площади отдельных литостратонов, закономерности изменения их мощностей, последовательность изменения биостратонов, время формирования каждого типа разреза (возрастной объем – относительный геологический возраст, определенный по ископаемым организмам).

На основании палеоэкологического анализа ассоциаций фораминифер уточнены палеогеографические характеристики раннемелового бассейна седиментации, прослежены изменения во времени и пространстве обстановок осадконакопления,

дополнены знания о направлениях трансгрессии, колебаниях глубин, гидродинамический, температурный и солевой режим бассейна и связи с океаном Тетис. Установлено, что на протяжении раннемеловой эпохи накопление нижнемеловых отложений в пределах Равнинного Крыма происходило в приконтинентальном морском седиментационном бассейне, в зоне сублиторали (шельф). Он характеризовался постоянным изменением физических, химических, биологических и географических факторов, что позволило выделить в истории его развития два этапа – готерив–раннеаптский и среднеапт–альбский, которые отличаются конфигурацией очертаний и направлением трансгрессии моря, возрастанием скорости осадконакопления, глубиной бассейна седиментации, повышением температуры, комплексами микрофауны и улучшением связей с бассейнами Западного и Восточного Мезотетиса. Впервые по палеобиономическим характеристикам в раннемеловом бассейне Равнинного Крыма выделены фораминиферовые ассоциации: мелководного шельфа (готерив–ранний апт) с глубинами до 100 м и переходной зоны (средний и внешний шельф) (средний апт–альб) с глубинами до 130 (150) м.

Ключевые слова: фораминиферы, нижнемеловые отложения, Равнинный Крым, стратиграфия, палеогеография, палеоэкология.

Yaryna M. Tuzyak Lower Cretaceous Foraminiferas and stratigraphy of the Crimea Plain. I Manuscript.

The Ph. D. thesis on speciality 04.00.09 – Paleontology and Stratigraphy. – Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2010.

The results of research of the systematic composition of Lower Cretaceous foraminifers from Plain Crimea are revealed in the thesis. There are 64 foraminifers species described monographically. They belong to 33 genera and 15 families. 24 species were recorded in the Ukraine and 54 species – in the Plain Crimea for the first time. Biostratigraphic subdivision of Lower Cretaceous of the Plain Crimea are realized. Nine biostratons have been distinguished by foraminifers (three zones and six layers with fauna). Each of them characterizes a separate stratigraphical range that permit to correlate them with other regions. An interregional correlative chart (the Atlantic, the Tethys and the Pacific regions) has been created. Global distribution straton of Lower Cretaceous and changes fullness of stratigraphic succession, connections of sedimentation basins are traced, and local zonal scales are detailed. The operating chart of stratum division of Lower Cretaceous of Plain Crimea is improved. Description of paleogeography of Early Cretaceous basin is specified and time-histories are traced and for the areas of situations of sedimentation. It has been established that during the Early Cretaceous, accumulation of Lower Cretaceous sediments in the Plain Crimea occurred in the sublittoral zone of the sedimentation basin. It was characterized by constant changes of physical, chemical, biological and geographical factors that allowed us to distinguish two basins in its development – the Hauterivian-Early Aptian and the Middle Aptian-Albian.

Key words: Foraminifers, Lower Cretaceous, Crimea Plain, stratigraphy, paleogeography, paleoecology.

Рис. 2. Схема поширення форамініфер у нижньокрейдових відкладах Рівнинного Криму

Умовні позначення: 1 – кременисті породи; 2 – пісковики; 3 – алевроліти; 4 – піскувато-алевролітові аргіліти; 5 – піскувато-алевритисті аргіліти; 6 – вапнисті аргіліти; 7 – мергелі; 8 – туфи і туфїти; 9 – види-індекси; 10 – характерні види; 11 – фонові види

Міжнародна стратиграфічна шкала, 2004				АТЛАНТИЧНИЙ ОКЕАН			ЗАХІДНИЙ МЕЗОТЕТИС															
				Північна Мексика (Longoria, 1974)	Карибський басейн (Caron, 1985)	Атлантичний океан (Caron, 1985)	Західний Tetic (Caron, 1985)	Центральний Tetic (Sigal, 1977); (Caron, 1985)	Східний Tetic (Caron, 1985)	Західна Африка (Pflaumann, Серек, 1982)	Туніс (Salaj, 1980)											
Система	Відділ	Ярус	Під'ярус	Зони (зональний стандарт за амонітами Тетисної області, Hoedemaeker et al., 2003)	Зони Планктонні форамініфери	Зони Планктонні форамініфери	Зони Планктонні форамініфери	Зони Планктонні форамініфери	Зони Планктонні форамініфери	Зони Планктонні форамініфери	Зони Планктонні форамініфери	Зони Планктонні форамініфери										
КРЕЙДОВА НИЖНІЙ	Альбський	Верхній	Stoliczkaia dispar	Rotalipora appenninica	Rotalipora appenninica	Rotalipora appenninica	Rotalipora appenninica	Rotalipora appenninica-Planomalina buxtoni	Rotalipora appenninica-Planomalina buxtoni	Rotalipora ticinensis	Rotalipora appenninica	Rotundina stephani										
				Rotalipora ticinensis	Rotalipora ticinensis	Rotalipora ticinensis	Rotalipora ticinensis	Rotalipora ticinensis	Rotalipora ticinensis	Rotalipora ticinensis	Rotalipora ticinensis	Thalmaninella ticinensis ticinensis										
			Mortoniceras inflatum	Rotalipora subticinensis	Ticinella breggiensis	Rotalipora ticinensis-Rotalipora subticinensis	Ticinella breggiensis	Ticinella breggiensis	Ticinella breggiensis	Hedbergella infracretacea	Ticinella breggiensis	Thalmaninella ticinensis subticinensis										
				Ticinella praeticinensis	Ticinella roberti	Ticinella breggiensis	Ticinella breggiensis	Ticinella breggiensis	Ticinella breggiensis	Ticinella primula	Ticinella primula											
		Середній	Euhoplites lautus	Ticinella primula	Ticinella primula	Ticinella roberti	Ticinella breggiensis	Ticinella breggiensis	Ticinella breggiensis	Ticinella breggiensis	Ticinella primula	Ticinella primula	Ticinella primula	Ticinella primula								
															Euhoplites lorincatus	Ticinella primula	Ticinella roberti	Ticinella breggiensis	Ticinella breggiensis	Ticinella breggiensis	Ticinella primula	Ticinella primula
		Нижній	Douvilleiceras mammillatum	Ticinella primula	Ticinella roberti	Ticinella breggiensis	Ticinella breggiensis	Ticinella breggiensis	Ticinella breggiensis	Ticinella primula	Ticinella primula	Ticinella primula	Ticinella primula									
														Leymeriella tardefurcata	Hedbergella planispira	Hedbergella trocoidea	Ticinella bejaouaensis	Ticinella bejaouaensis	Ticinella bejaouaensis	Hedbergella richi	Hedbergella richi - Ticinella primula	Hedbergella planispira
		Верхній	Hypacanthoplites jacobi	Ticinella bejaouaensis	Hedbergella gorbachikae	Hedbergella gorbachikae	Biglobigerinella bari	Planomalina chenourensensis	Hedbergella trocoidea	Hedbergella trocoidea	Ticinella bejaouaensis	Ticinella bejaouaensis	Ticinella bejaouaensis									
														Середній	Nolaniceras nolani	Hedbergella gorbachikae	Hedbergella gorbachikae	Biglobigerinella bari	Planomalina chenourensensis	Hedbergella trocoidea	Hedbergella trocoidea	Hedbergella trocoidea
		Parahoplites melchioris	Hedbergella gorbachikae	Hedbergella gorbachikae	Biglobigerinella bari	Planomalina chenourensensis	Hedbergella trocoidea	Hedbergella trocoidea	Hedbergella trocoidea	Hedbergella trocoidea	Ticinella bejaouaensis	Ticinella bejaouaensis	Ticinella bejaouaensis									
														Epicheiloniceras subnodosocostatum	Hedbergella gorbachikae	Hedbergella gorbachikae	Biglobigerinella bari	Planomalina chenourensensis	Hedbergella trocoidea	Hedbergella trocoidea	Hedbergella trocoidea	Hedbergella trocoidea
		Нижній	Dufrenoyia furcata	Leupoldina cabri	Globigerinelloides maridalensis	Leupoldina protuberans	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides gottisi-Globigerinelloides duboisi	Globigerinelloides blowi-Clavihedbergella subcretacea	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi									
	Deshayesites deshayesi													Leupoldina cabri	Globigerinelloides maridalensis	Leupoldina protuberans	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides gottisi-Globigerinelloides duboisi	Globigerinelloides blowi-Clavihedbergella subcretacea	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi
		Paradeshayesites weissii	Leupoldina cabri	Globigerinelloides maridalensis	Leupoldina protuberans	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides gottisi-Globigerinelloides duboisi	Globigerinelloides blowi-Clavihedbergella subcretacea	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi									
	Paradeshayesites oganlensis													Leupoldina cabri	Globigerinelloides maridalensis	Leupoldina protuberans	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides gottisi-Globigerinelloides duboisi	Globigerinelloides blowi-Clavihedbergella subcretacea	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi
		Верхній	Colchidites sarasini	Leupoldina cabri	Globigerinelloides maridalensis	Leupoldina protuberans	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides gottisi-Globigerinelloides duboisi	Globigerinelloides blowi-Clavihedbergella subcretacea	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi									
	Imerites giraudi													Leupoldina cabri	Globigerinelloides maridalensis	Leupoldina protuberans	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides gottisi-Globigerinelloides duboisi	Globigerinelloides blowi-Clavihedbergella subcretacea	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi
		Hemihoplites feraudianus	Leupoldina cabri	Globigerinelloides maridalensis	Leupoldina protuberans	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides gottisi-Globigerinelloides duboisi	Globigerinelloides blowi-Clavihedbergella subcretacea	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi									
	Gerardia sartousiana													Leupoldina cabri	Globigerinelloides maridalensis	Leupoldina protuberans	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides gottisi-Globigerinelloides duboisi	Globigerinelloides blowi-Clavihedbergella subcretacea	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi
		Ancyloceras vandenheckii	Leupoldina cabri	Globigerinelloides maridalensis	Leupoldina protuberans	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides gottisi-Globigerinelloides duboisi	Globigerinelloides blowi-Clavihedbergella subcretacea	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi									
	Coronites darsi													Leupoldina cabri	Globigerinelloides maridalensis	Leupoldina protuberans	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides gottisi-Globigerinelloides duboisi	Globigerinelloides blowi-Clavihedbergella subcretacea	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi
		Kotetishvillia compressissima	Leupoldina cabri	Globigerinelloides maridalensis	Leupoldina protuberans	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides gottisi-Globigerinelloides duboisi	Globigerinelloides blowi-Clavihedbergella subcretacea	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi									
	Nicklesia pulchella													Leupoldina cabri	Globigerinelloides maridalensis	Leupoldina protuberans	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides gottisi-Globigerinelloides duboisi	Globigerinelloides blowi-Clavihedbergella subcretacea	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi
		Kotetishvillia nicklesi	Leupoldina cabri	Globigerinelloides maridalensis	Leupoldina protuberans	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides gottisi-Globigerinelloides duboisi	Globigerinelloides blowi-Clavihedbergella subcretacea	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi									
	Taveraidiscus hugii													Leupoldina cabri	Globigerinelloides maridalensis	Leupoldina protuberans	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides gottisi-Globigerinelloides duboisi	Globigerinelloides blowi-Clavihedbergella subcretacea	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi
		Pseudothumannia ohmi	Leupoldina cabri	Globigerinelloides maridalensis	Leupoldina protuberans	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides gottisi-Globigerinelloides duboisi	Globigerinelloides blowi-Clavihedbergella subcretacea	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi									
Balearites balearis	Leupoldina cabri													Globigerinelloides maridalensis	Leupoldina protuberans	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides gottisi-Globigerinelloides duboisi	Globigerinelloides blowi-Clavihedbergella subcretacea	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi	Globigerinelloides blowi
		Верхній	Plesiospidiscus ligatus	Hedbergella sigali / delrioensis	Hedbergella sigali	Hedbergella sigali	Hedbergella sigali	Hedbergella sigali	Hedbergella sigali	Hedbergella sigali	Hedbergella sigali	Hedbergella sigali	Hedbergella sigali									
Subsainella sayni	Hedbergella sigali / delrioensis													Hedbergella sigali	Hedbergella sigali	Hedbergella sigali	Hedbergella sigali	Hedbergella sigali	Hedbergella sigali	Hedbergella sigali	Hedbergella sigali	Hedbergella sigali
		Нижній	Lyticoceras nosopicatum	Hedbergella sigali / delrioensis	Hedbergella sigali	Hedbergella sigali	Hedbergella sigali	Hedbergella sigali	Hedbergella sigali	Hedbergella sigali	Hedbergella sigali	Hedbergella sigali	Hedbergella sigali									
Crioceratites loryi	Hedbergella sigali / delrioensis													Hedbergella sigali	Hedbergella sigali	Hedbergella sigali	Hedbergella sigali	Hedbergella sigali	Hedbergella sigali	Hedbergella sigali	Hedbergella sigali	Hedbergella sigali
		Acanthodiscus radiatus	Hedbergella sigali / delrioensis	Hedbergella sigali	Hedbergella sigali	Hedbergella sigali	Hedbergella sigali	Hedbergella sigali	Hedbergella sigali	Hedbergella sigali	Hedbergella sigali	Hedbergella sigali	Hedbergella sigali									

Hedbergella gorbachikae Глобальні біостратиграфічні підрозділи

Hedbergella trocoidea Регіональні біостратиграфічні підрозділи

Рис. 5. Схема міжрегіональної кореляції біостратонів нижньої крейди регіонів Атлантичного океану й Західного Мезотетису